

SIYDIK YO'LLARI INFEKSIYALARI BILAN KECHADIGAN HOMILADORLIK XUSUSIYATLARI

Yo'ldosheva Bibi Anbarra'no Shoymardon qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Akusherlik va ginekologiya yo'nalishi

1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15364214>

Dolzarbligi:

Bugungi kunda siydik yo'llari infeksiyalari ona va bola salomatligiga hamda tug'ruq jarayoniga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ham siydik yo'llari infeksiyalarini oldini olish, davolash, hamda maslaxatlar ishlab chiqqan. Surxondaryo viloyatida ham siydik yo'llari infeksiyalari bilan kasallangan homiladorlar kuzatilmoqda. Asimptomatik bakteriouriya simptomlarsiz kuzatilishi natijasida siydik yo'llarida jiddiy asoratlar keltirib chiqarmoqda.

Tadqiqot maqsadi:

Siydik yo'llari infeksiyalari bilan kasallangan ayollarda homiladorlikning klinik kechishi, tug'ruqdagi asoratlarni baholash, davo choralarini ishlab chiqish, infeksiyalarni ertta aniqlashda diagnostika usullaridan foydalanish, shuningdek infeksiyalar bilan kasallanishni oldini olishda tavsiyalar ishlab chiqish. Bakteriologik usul yordamida mikroorganizmlarni antibiotiklarning qaysi turiga sezuvchanligini aniqlagan holda davo muolajalarini ishlab chiqish. Bu usul yordamida siydik yo'llari infeksiyalarini tezroq va sifatliroq davolashga erishiladi.

Tadqiqot materiali va usullari:

2024–2025 yillarda Surxondaryo viloyati perenatal markazida 150 nafar siydik yo'llari infeksiyalari bo'lgan homilador ayollar ustida kuzatuvlar olib borildi.

Homilador ayollarni siydik yo'llari kasalliklari bilan kasallanganliklarini aniqlashda quidagi usullardan foydalanildi.

1. Anamnestik- so'rab surishtirish orqali, homiladorning sog'ligi, kasallik tarixi, yashash tarzi va boshqalar aniqlanadi.
2. Klinik- bunda shifokor to'ridan to'g'ri ko'rikdan o'tkazadi.
3. Instrumental-kasallikni tasdiqlash maqsadida turli tibbiy asbob uskunalar yordamida o'tkaziladigan tekshiruvlar yig'indisi hisoblanadi.
4. Laborator- homiladordan olingan biologik namunalar ,maxsus laboratoriya sharoitida taxlil qilinadi.

5. Bakteriologik- mikroorganizmlarni antibiotikka sezuvchanligini aniqlash hisoblanadi.

6. Umumiy peshob tahlili- organizmda yallig'lanish jarayoni bor yoki yo'qligini ko'rish mumkin.

7. Statistika tahlil- tibbiy ma'lumotlarni yig'ish, tartiblash, va tahlil qilib xulosa chiqarish usuli.

Tadqiqot natijalari:

Tadqiqot davomida Surxondaryo viloyati perenatal markazida 150 nafar homilador ayol tekshiruvdan o'tkazildi.

- Ularning ichida 64 nafarida (42,7%) siydik yo'llari infeksiyasi aniqlangan bo'lib, bu yuqori ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi.

- Infeksiyalarning shakllari tahlil qilinganda, 28 nafarida (18,7%) asimptomatik bakteriuriya aniqlandi.

- 22 nafarida (14,7%) sistit.

- 14 nafarida (9,3%) piyelonefrit kuzatildi.

- 86 nafar (57,3%) homilador ayolda esa siydik yo'llari infeksiyasi aniqlanmadi.

Asimptomatik bakteriuriya ko'p uchraydigan shakl bo'lib, u klinik belgilersiz kechishi sababli ko'p hollarda faqat laborator tahlillar Piyelonefrit holatlari esa nisbatan kam bo'lsa-da, homiladorlik davrida jiddiy asoratlar chaqirishi mumkinligi bilan ahamiyatli hisoblanadi.

Piyelonefrit holatlari esa nisbatan kam bo'lsa-da, homiladorlik davrida jiddiy asoratlar chaqirishi mumkinligi bilan ahamiyatli hisoblanadi.

Xulosa:

Siydik yo'llari infeksiyalari homiladorlik patologik holatdir. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra homiladorlik davrida gigiyena rioya qilish, tekshiruvlardan tez-tez o'tib turish peshob va qon tahlillarini topshirish tavsiya etildi.

Asimptomatik bakteriuriya ko'p uchraydigan shakl bo'lib, u klinik belgilersiz kechishi sababli ko'p hollarda faqat laborator tahlillar orqali aniqlangan. Vaqtida aniqlanmagan asimptomatik bakteriuriya jiddiy asoratlarga olib keladi. Erta diagnostika va to'g'ri davolash usullari ona va homilaning sog'lig'ini saqlab qolishda muhim rol o'ynaydi.

Piyelonefrit holatlari esa nisbatan kam bo'lsa-da, homiladorlik davrida jiddiy asoratlar chaqirishi mumkinligi bilan ahamiyatli hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Базаев В. В. и др. Обструктивная уропатия беременных, обусловленная мочекаменной болезнью. Современные подходы к лечению // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2018. – Т. 18. – №. 1. – С. 37-43.

- 2 . Балущкина А. А., Кан Н. Е., Тютюнник В. Л. Современный взгляд на терапию инфекций мочевыводящих путей у беременных //Русский медицинский журнал. Медицинское обозрение. – 2018. – Т. 2. – №. 8-1. – С. 37-40.
- 3 . Бондаренко К. Р., Доброхотова Ю. Э. Современные аспекты лечения отдельных урогенитальных инфекций при беременности //РМЖ. Мать и дитя. – 2019. – Т. 2. – №. 3. – С. 168-172.
- 4 . Гаджиева З. К. и др. Особенности диагностики и лечения беременных женщин с неосложненной инфекцией мочевыводящих путей и урогенитальными инфекциями //Акушерство и гинекология. – 2018. – №. 11. – С. 146-151.
- 5 .Гордовская Н.Б., Коротчаева Ю.В. Инфекция мочевыводящих путей у беременных – фокус на бессимптомную бактериурию //Нефрология (Санкт-Петербург). – 2020. – Т. 22. – №. 2. – С. 81-87.

